

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel : The Effect of Using Word Wall Picture Media and Linguistic Intelligence to Enhance Learning Outcomes of English Vocabularies
Penulis : Marhamah Marhamah dan Mulyadi Mulyadi
Nama Jurnal : Journal of Educational and Social Reserch
Vol. Jurnal : Vol' 10
No. Jurnal (Opsional) : N0. 2
Halaman : 134 - 142
ISSN : 2089-4341
Penerbit : Richt Mann
Tanggal/Waktu : March 2020

Kategori Publikasi : Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 (beri✓) Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah ____			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/Internasional Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0.6	-	-	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	-	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	-	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/jurnal (30%)	1.8	-	-	
Total = (100%)	6	-	-	
Nilai Pengusul =				

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Ruang lingkup cukup bagus
- Data yg diperoleh cukup baru
- Isi paper memenuhi unsur penelitian
- Kualitas prosiding baik sekali

Jakarta, 16 Juni 2020
 Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

**HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel : The Effect of Using Word Wall Picture Media and Linguistic Intelligence to Enhance Learning Outcomes of English Vocabularies
Penulis : Marhamah Marhamah dan Mulyadi Mulyadi
Nama Jurnal : Journal of Educational and Social Reserch
Vol. Jurnal : Vol' 10
No. Jurnal (Opsional) : No. 2
Halaman : 134 - 142
ISSN : 2239 -978X
Penerbit : Richt Mann
Tanggal/Waktu : March 2020

Kategori Publikasi : Jurnal Ilmiah Internasional/Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 (beri✓) : Jurnal Ilmiah Nasional / Nasional terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah ____			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional Bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	0.6	-	-	
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	-	
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	-	
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/jurnal (30%)	1.8	-	-	
Total = (100%)	6	-	-	
Nilai Pengusul =				

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

*Penelitian ini sudah sesuai dengan ketentuan Rukun 6 jurn
 dan merupakan karya intelektual peneliti pada kasus
 Debu*

Jakarta, 16 Juni 2020
 Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd
 NIP/NIDN : 2028125801
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah